

**FORMATION OF SOCIAL BEHAVIOR IN PRESCHOOL CHILDREN
THROUGH FAIRY TALES**

Naimova Zuxra Qayratdinovna
teacher of the Department of Preschool Education,
Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyaz

Naimova Nazira Qayratdinovna
assistant teacher of the Department of Philology,
Innovation Technologies University

Abstract. This article examines the pedagogical possibilities of the fairy tale in the process of forming the social behavior of preschool children. The features of moral education for preschoolers are highlighted through artistic images, game situations, and the plot content of fairy tales. The influence of folk and author's fairy tales on the development of communication skills, emotional responsiveness, behavior culture, and the ability to interact with peers and adults is analyzed. The article also explores methods for the effective use of fairy tales in the educational process of a preschool organization.

Keywords: preschool education, social behavior, fairy tales, moral education, fairy tale therapy, communicative skills, emotional development, preschool children, socialization, pedagogical methods.

**ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ СКАЗОК**

Наимова Зухра Кайратдиновна
Преподаватель кафедры Дошкольного образования
НГПИ имени Ажинияза

Наимова Назира Кайратдиновна
Ассистент преподаватель кафедры Филологии
Innovation Technologies University

Аннотация. В данной статье рассматриваются педагогические возможности сказки в процессе формирования социального поведения детей дошкольного возраста. Освещаются особенности нравственного воспитания дошкольников через художественные образы, игровые ситуации и сюжетное содержание сказок. Анализируется влияние народных и авторских сказок на развитие

коммуникативных навыков, эмоциональной отзывчивости, культуры поведения и способности к взаимодействию со сверстниками и взрослыми. В статье также раскрываются методы эффективного использования сказок в образовательном процессе дошкольной организации.

Ключевые слова: дошкольное образование, социальное поведение, сказка, нравственное воспитание, сказкотерапия, коммуникативные навыки, эмоциональное развитие, воспитание личности, педагогические технологии, дети дошкольного возраста.

Введение. Современное дошкольное образование направлено не только на интеллектуальное развитие ребёнка, но и на формирование его личности, нравственных качеств и культуры поведения. В условиях быстро меняющегося общества особое значение приобретает проблема воспитания социально активного, доброжелательного и эмоционально устойчивого ребёнка. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы общения, взаимопомощи, уважения к окружающим и умения взаимодействовать в коллективе.

Одним из наиболее эффективных средств формирования социального поведения детей является сказка. Сказочные произведения помогают ребёнку понять различие между добром и злом, справедливостью и несправедливостью, дружбой и предательством. Через сказочные сюжеты дети усваивают нормы поведения, учатся сопереживать героям и оценивать поступки персонажей.

Сказка занимает особое место в жизни ребёнка благодаря своей эмоциональности, доступности и образности. Она не только развлекает, но и выполняет важную воспитательную функцию. Через сказки дети получают первые представления о моральных ценностях общества, правилах общения и социальных отношениях.

Основная часть. Формирование социального поведения представляет собой сложный педагогический процесс, направленный на развитие у ребёнка навыков взаимодействия с окружающими людьми, соблюдения норм поведения и проявления нравственных качеств. В дошкольном возрасте дети особенно восприимчивы к эмоциональному воздействию художественного слова, поэтому использование сказок становится эффективным инструментом воспитательной работы.

Сказка способствует развитию у детей эмоционального интеллекта. Во время слушания и обсуждения произведения ребёнок начинает понимать чувства героев, учится сопереживать и анализировать различные жизненные ситуации. Например, герои народных сказок часто сталкиваются с

трудностями, которые преодолевают благодаря доброте, честности и взаимопомощи. Подобные примеры формируют у детей представления о правильном поведении в обществе.

Особую роль играют народные сказки, в которых отражаются культурные традиции, национальные ценности и нравственные идеалы народа. Использование каракалпакских и узбекских народных сказок в дошкольном образовании способствует не только развитию социальных качеств, но и воспитанию уважения к национальной культуре, семейным традициям и духовному наследию.

В процессе работы со сказкой педагог может применять различные методы и приёмы: чтение и обсуждение сказок, театрализацию, ролевые игры, инсценировки, создание проблемных ситуаций, рисование персонажей и сюжетов, а также сочинение детьми собственных сказок.

Театрализация сказок особенно положительно влияет на развитие коммуникативных навыков. Во время совместной деятельности дети учатся слушать друг друга, договариваться, распределять роли и работать в коллективе. Кроме того, участие в инсценировках помогает преодолеть застенчивость, развивает речь и уверенность в себе.

Важным аспектом является использование сказкотерапии в воспитательной деятельности. Сказкотерапия позволяет мягко корректировать поведение ребёнка, снижать уровень тревожности и формировать положительное отношение к окружающему миру. Через сказочные ситуации педагог может помочь детям осознать последствия негативных поступков и найти правильные способы решения конфликтов.

Практика показывает, что систематическое использование сказок в образовательном процессе способствует формированию у дошкольников следующих социальных качеств как доброжелательность, ответственность, уважения к взрослым, дружелюбия, самостоятельности, терпимости и способности к сотрудничеству.

Эффективность воспитательной работы значительно возрастает при сотрудничестве дошкольной организации и семьи. Совместное чтение сказок дома, обсуждение поступков героев и участие родителей в театрализованных мероприятиях укрепляют эмоциональные связи между взрослыми и детьми, а также способствуют закреплению нравственных норм поведения.

Выводы. Таким образом, сказка является важным педагогическим средством формирования социального поведения детей дошкольного возраста. Благодаря эмоциональному воздействию, ярким художественным образам и

доступности содержания сказки оказывают положительное влияние на нравственное, коммуникативное и эмоциональное развитие ребёнка.

Использование сказок в образовательном процессе помогает формировать у дошкольников навыки общения, культуру поведения, способность к сопереживанию и уважительное отношение к окружающим людям. Особенно важным является включение национальных народных сказок, отражающих духовные ценности и культурные традиции общества.

Следовательно, систематическое и целенаправленное применение сказок в дошкольном образовании способствует воспитанию гармонично развитой личности, готовой к успешной социализации в обществе.

Список литературы

1. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Москва: Педагогика, 1977.
2. Усова А.П. Обучение в детском саду. Москва: Просвещение, 1981.
3. Хасанбоева О. Oila pedagogikasi. Toshkent: O'qituvchi, 2006.
4. Mavlonova R. Pedagogika. Toshkent: O'qituvchi, 2009.
5. Karimova V. Psixologiya. Toshkent: Fan, 2002.